

АПОМЕТАТЕРРИГЕН ВА АПОГРАНИТ ВОЛЬФРАМ МАЪДАНЛАШУВИНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШ ШАРОИТЛАРИ (ҚОРАТЕПА ВА ЧАҚИЛКАЛОН ТОҒЛАРИ)

¹Тураев Шохрухбек Бахтиёр уғли

Магистр 1 – босқич

²Саттаров Азим Бахромович

Геолог

¹Ризаева Асила Акмал қизи

Талаба 3 - босқич

Жўраев Мехрож Нуриллаевич

¹Илмий раҳбар: геол.-мин, фанлари фалсафа доктори (PhD), доцент

¹Тошкент давлат техника университети

²Қизилқум дала геология экспедицияси

www.doi.org/10.5281/zenodo.10551207

Ўзбекистоннинг вольфрам маъданларига бўлган истиқболларини ўрганиш тарихи 1930 – йилларнинг биринчи ярмига тўғри келади. Бу даврда Н.А. Смольянинов Республиканинг ғарбий қисмида жойлашган, машҳур Лангар молибден намоёнидан шеелит минералларини қидириб топганлиги ҳамда И.М. Евфименконинг Тошкент атрофи тоғолди худуларига таркибида вольфрамит бўлган объектларни аниқлаганлиги, кейинчалик вольфрам учун қидириш ишларини жадал олиб борилишига сабаб бўлган.¹

Қоратепа-Чақил-Калон маъданли районининг вольфрам учун асосий минералогик потенциали кўп йиллар мобайнида бир қатор конлар (*Яхтон, Чаштепа, Қоратепа*) ва бошқа кўплаб маъдан намоёнлари скарн-шеелитли формациялар билан боғланар, асосий эътибор скарн-шеелитли маъданлашув-га қаратилар, унинг башоратлаш - излаш комплекси бўлиб эса карбонатли ва гранитоидли жинсларнинг контакт зоналари мавжудлиги хизмат қилар, метатерриген жинслар қатлами ва гранитоидли массивларнинг ички қисмлари башоратли майдонлар контуридан ташқарида қолиб кетар эди.

Ишлар бошланишининг янги босқичига келиб (2000-2017 йиллар) “Жанубий Ўзбекистон ГТИЭ” ДК ходимлари (*В.Е.Раскин, Т.П.Пирназаров, Т.Н.Тураев, ва б.лар*) томонидан олиб борилган геологик қидирув ишлар саноат учун ахамиятли бўлган вольфрам маъданлашувининг янги маъдан формацион турларини аниқлаш имконини берувчи маълумотларни шакллантирди. Ушбу тўпланган маълумотлар асосида Қоратепа-Чақил-Калон маъданли районида олистостром ётқизиқлари матриксининг алюмосиликат жинсларида ва шунингдек коллизион интрузив комплексига мансуб гранитоидларда жойлашган, бирламчи чўкинди жинсларнинг чуқур метаморфик ўзгариши натижасида ҳосил бўлган жинслар бўйича шаклланган маъданли метасоматитларда кенг тарқалган ноанъанавий вольфрам маъданлашувли объектлар аниқланди. Бундай истиқболли объектларга Гуссой (*апогранитоид*) ва Сарикўл (*апометатерриген*) вольфрам намоёнларини мисол тариқасида келтириш мумкин.

Шимолий Чақил-Калон зонаси учун янги (*Гуссой*) олтин-вольфрам маъданлашувининг маъдан формацион тури кечки (*скарнлар учун маҳсулдор бўлган Яхтон интрузив комплексига мансуб*) шимоли-шарқий йўналишдаги тектоник зоналар билан боғлиқ бўлиб, Чаштепа ва Яхтон маъданли майдонларида намоён бўлган.² Бу маъданли майдонлар учун маъданлашувнинг телескопик турлари шаклланиши одатий ҳол ҳисобланади. Бунда скарн-шеелитли (*олтин билан*) ва олтин-вольфрам маъданлашувини гидротермал-метасоматик тури маконда бирга қўшилиб келади.

Гуссой туридаги маъданли метасоматитларнинг шаклланиши учун субстрат бўлиб, Яхтон комплексининг гранодиорит ва кварцли диоритлари хизмат қилади. Ортоклаз, хлорит, карбонат ва полисульфидли (*пирит, марказит пирротин, арсенопирит, молибденит*) минераллашуви бўлган альбит-кварцли метасоматитлар маъданли ҳисобланади.

Маъдан таналарининг морфологияси Гуссой туридаги маъданлашув учун маъдан ҳосил қилувчи структуранинг характери билан боғлиқ. Маъдан таналарининг асосий турлари узилмаларнинг чизикли қисмидаги линзасимон таналар ва маъдан устунлари бўлиб, улар кремний карбонатли қатламнинг экрани остидаги шимоли-шарқий, кенглик ва субмеридионал дизъюнктивларнинг ўзаро кесишган зоналарида шаклланади (1-расм). Гуссой туридиги маъданларда асосий вольфрам минерали шеелит бўлиб, у юпқа, хол-холликлар, камроқ ҳолларда агрегатли тўпламлар ҳосил қилади. Бундан ташқари маъданларда тунгстит, меймакит, ферритунгстит ва гидротунгститлар бор. Оксидланиш зонасида гидроксидли шакллари кўпроқ тарқалган. Маъданларда изоҳланган минераллардан ташқари темирнинг оксид минераллари билан боғлиқ, минерал шакли ноаниқ, таркибида вольфрам бўлган моддалар коллекторлари бор деб тахмин қилинмоқда.

1 – расм. Апогоритоид вольфрам маъданлашуви бўйича геологик қирқим. (Дала материаллари асосида тузилди).

1-Бурғилаш қудуғи; 2-Яхтон интрузив комплекси, порфирсимон биотит-шахалдамчили гранодиоритлар; 3-Мадмон свитаси, кулранг оҳактошлар; 4-Намуналаш оралиқлари, 5-Маъданлашув; а) Вольфрам маъданлашуви, б) Катаклаз ва майдаланиш зонаси; 6-Тахлил натижалари.

Тахлиллар натижасида Гуссой туридаги ҳосилаларнинг маъданлашув жараёни геокимёвий жиҳатдан кўп босқичли эканлиги аниқланди. Маъданли элементлар тарқалишини таҳлил қилиш учун уларнинг ер пўстидаги кларкларига нисбатан маъданларда элементларнинг тўпланиш жадаллиги коэффициенти ҳисоблаб чиқилди

(В.Е.Раскин кўмагида). Натижада қуйидаги концентрацияланиш коэффициентлари қатори (концентрация кларки) олинди: **Bi-Te-Au-W-Sb-As-Mo-Ag-Se-Cu-Sn** (Чаштепа маъданли майдони учун); **Bi-W-(Ag, Te)-Sb-As-Au-Pb** (Яхтон маъданли майдони қуйи яруси учун).

Қоратепе секторида ривожланган Сарикўл туридаги маъданли метасоматитларнинг шаклланиши учун субстрат бўлиб, метаморфик жараёнлар таъсирида чуқур ўзгарган, маргузар свитасига (C₂₋₃) мансуб олистостром қатлами матрикси чўкиндилари хизмат қилади. (2–расм). Регионал ва контакт динамометаморфизм жараёни натижасида бирламчи чўкинди жинслар турли хил сланецларга айланади; уларнинг асоси кварц–дала шпати, слюда (биотит, мусковит, серицит), хлорит ва амфиболлардир.

Шимоли-ғарбий йўналишдаги тектоник бузилмалар бўйлаб содир бўлган постмагматик жараёнлар таъсирида сланецларда қуйидаги гидро-термал ўзгаришлар рўй берган: биотит–далашпат–кварцли скарноидлар ва серицит–хлорит–кварц–далашпатли метасоматитлар минерал компонентлар-нинг гуруҳланиши ва янги минерал ассоциацияларни пайдо бўлган. Биотит–далашпат–кварцли ва серицит–хлорит–кварц–далашпати таркибли жинслар, шунингдек, скарноидлар ўзаро чегаралари аниқ бўлмаган ва томир ҳосил қилувчи минералларнинг катта гуруҳини (кварц, плагиоклаз, серицит, кальцит ва амфибол) ҳам ўз ичига олувчи ягона қаторини метасоматитлар ҳосил қилади. Улар айрим метасоматитларга ўзига хосликни беради.

2 – расм. Анометатерриген вольфрам маъданлашуви бўйича геологик қирқим.

(Дала материаллари асосида тузилди).

1-Бурғилаш қудуғи; 2-Тошқўмир даври Моргузар свитаси ётқизиқлари, кремнийли ва карбонат жинслар; 3-Тўртламчи давр ётқизиқлари; 4-Олистолит ва олистоплақлар; 5-Маъданлашув; а) вольфрам маъданлашуви, б) катаклаз ва майдаланиш зонаси, с) Оҳактош ва мармарларнинг скарнланиш зонаси.

Сарикўл туридаги маъданлашув шимоли-ғарбий узоқ яшовчи дарзлик-лардан ташкил топган тектоник – бўшоқ зонасида жойлашган. У бир қатор субпараллел тектоник чоклардан тузилган бўлиб, улар: гранитоидларнинг ўртанордон дайкаларидан, кремнийли сланецлар ва оҳактошларнинг чизиқли олистолитлари, турли таркибдаги метасоматитларнинг чизиқли таналари бўйича шаклланган. Сарикўл туридаги маъдан

таналарининг асосий морфотур-лари плитасимон минерал уюмлар ва турли линзасимон шакллардан иборат.³

Юқорида баён қилинган маълумотлардан келиб чиққан ҳолда, бу ердаги вольфрам захираларини ва башорат қилинган ресурсларни юқори баҳолаш мумкин.

References:

1. Рудные месторождения Узбекистана – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2001.- 611 с.
2. Жураев М.Н., Тураев Т.Н. Новые типы вольфрамового оруденения Каратюбе-Чакылкалянского рудного района. // Горный вестник Узбекистана. Навоий, 2017. № 3. С. 63-67.
3. Раскин В.Е., Жураев М.Н. Особенности локализации скарново-шеелитового оруденения Каратюбе-Чакылкалянских гор. // “Актуальные проблемы геологии, геофизики и металло-геологии” Рес. конференция, Тошкент, 2017. С. 273-276.

